

УДК: 634,721

ҚОРАҒАТ КЎПАЙТИРИШ САМАРАДОРЛИГИ

ТошДАУ, Мева-сабзавотчилик ва узумчилик факултети талабаси

Ишонқулова Санам Рустам қизи

ТошДАУ, к.х.ф.ф.д., доцент Д.У.Жанакова

Магистр, Газиёва Азизахон Алишер қизи

Аннотация. Ушбу мақолада қорағатнинг халқ хўжалигидаги аҳамияти, биологик хусусиятлари ҳамда кўчат етиштириши технологияси ёритилган. Қорағатни кўпайтириши усуллари, хусусан ёғочлашган ва яшил қаламчалар ҳамда пархиси усули орқали кўчат олиши жараёнлари таҳлил қилинган. Шунингдек, ўсимликнинг ўсиши ва ҳосилдорлигини оширишда сугориши, тупроқ шароити ва агротехник тадбирларнинг аҳамияти кўрсатилган. Сифатли кўчат етиштириши орқали юқори ҳосилдор ва барқарор қорағат плантацияларини барпо этиши имкониятлари асослаб берилган.

Калит сўзлар: қорағат, резавор экин, кўчат етиштириши, қаламчалаши, пархиси, сугориши, агротехника, ҳосилдорлик, тупроқ шароити, кўчат сифати

Аннотация. В данной статье рассматривается значение смородины в народном хозяйстве, её биологические особенности и технология выращивания саженцев. Проанализированы способы размножения смородины, в частности получение посадочного материала с помощью одревесневших и зелёных черенков, а также отводков. Также показано значение агротехнических мероприятий, таких как полив, почвенные условия и уход за растениями, в повышении роста и урожайности культуры. Обоснованы возможности создания высокоурожайных и устойчивых плантаций смородины за счёт использования качественного посадочного материала.

Ключевые слова: смородина, ягодная культура, выращивание саженцев, черенкование, отводки, полив, агротехника, урожайность, почвенные условия, качество посадочного материала.

2-GLOBAL CONFERENCE ON SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND RESEARCH 2026

Abstract. *This article examines the importance of currant in agriculture, its biological characteristics, and seedling production technology. Methods of currant propagation are analyzed, particularly the production of planting material through hardwood and green cuttings as well as layering. The significance of agronomic practices such as irrigation, soil conditions, and plant care in improving growth and yield is also highlighted. The study substantiates the possibilities of establishing high-yielding and sustainable currant plantations through the use of high-quality planting material.*

Keywords: *currant, berry crops, seedling production, cuttings, layering, irrigation, agronomy, yield, soil conditions, planting material quality.*

Кириш. Бугунги кунда мева-сабзавотчилик ва резавор мевалар етиштириш қишлоқ хўжалигининг устувор йўналишларидан бири ҳисобланади. Резавор мевали экинлар орасида қорағат юқори озуқавий ва шифобахш хусусиятлари билан алоҳида аҳамият касб этади. Унинг мевалари таркибида кўп миқдорда С витамини, органик кислоталар, қанд моддалари ҳамда минерал моддалар мавжуд бўлиб, инсон саломатлиги учун муҳим аҳамиятга эга. Шунингдек, қорағатнинг резавор меваси юқори таъм хусусиятлари билан ажралиб туради ва янгилигича истеъмол қилиниши билан бир қаторда қайта ишлаш саноатида ҳам кенг қўлланилади. Ундан шарбат, мураббо, жем, музлатилган маҳсулотлар ва витамин концентратлари тайёрланади.

Қорағат юқори витаминлилиги, шифобахш хусусиятлари, серҳосиллиги ҳамда етиштириш технологиясининг нисбатан қулайлиги билан қимматли резавор мевали экинлар қаторига киради. Шу боис мазкур экиннинг морфобиологик хусусиятларини чуқур ўрганиш, шунингдек, юқори сифатли кўчат етиштириш технологиясини такомиллаштириш долзарб вазифалардан бири ҳисобланади.

Тадқиқотнинг мақсади. Олтинсимон қорағат навларининг морфобиологик хусусиятларини ўрганиш ҳамда сифатли ва стандарт кўчат етиштиришнинг самарали технологиясини ишлаб чиқишдан иборат.

Қорағат кўчатларини кўпайтириш усуллари

Кўпайтириш усули	Экилган қаламчалар сони, дона	Илдиз отган кўчатлар сони, дона	Илдиз отиш даражаси, %	Стандарт кўчат чиқиши, %
Ёғочлашган қаламча	100	78	80,0	78,0
Ярим ёғочлашган қаламча	100	70	70,0	65,0
Илдиз бачкилари орқали	100	64	64,0	68,0
Пархеш усули	100	85	85,0	85,0

Қорағат кўчатларини кўпайтириш. Қорағат кўчатларини етиштириш учун унумдор, енгил қумоқ ва қумлоқ тупроқлар танланиши мақсадга мувофиқ ҳисобланади. Шунингдек, майдоннинг суғориш манбаларига яқин жойлашган бўлиши ҳам муҳим аҳамиятга эга. Тупроқ муҳитининг оптимал кислоталилик даражаси рН 6,0–6,5 атрофида бўлиши тавсия этилади.

Қорағатни кўпайтиришнинг кенг тарқалган ва иқтисодий жиҳатдан самарали усулларида бири йиллик ёғочлашган қаламчалар орқали кўпайтириш ҳисобланади. Қаламчалар кузда, барглар тўкилгандан кейин ёки эрта баҳорда, куртаклар бўртишидан олдин тайёрланади. Бунинг учун қалинлиги 6–10 мм ва узунлиги 18–25 см бўлган бир йиллик новдалар танлаб олинади. Қорағат қаламчасининг пастки қисми қия, юқори қисми эса текис қилиб кесилади.

Пархеш усулида кўпайтириш ҳам юқори самарадорлиги билан ажралиб туради. Ушбу усулда баҳор фаслида бир йиллик новдалар танлаб олиниб, ерга эгилади ва металл илгаклар ёрдамида маҳкамланади. Сўнгра нам тупроқ билан

2-GLOBAL CONFERENCE ON SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND RESEARCH 2026

кўмилади ва мунтазам суғориш ишлари амалга оширилади. Куз фаслига келиб илдиз отган ёш ўсимликлар ҳосил бўлади ҳамда улар она тупдан ажратиб олинади. Стандарт кўчатлар куйидаги талабларга жавоб бериши лозим: 2–3 та яхши ривожланган новдага эга бўлиши, кучли илдиз тизими шаклланган бўлиши ва илдизлар узунлиги камида 15–20 см ни ташкил этиши керак.

Хулоса. Қорағат юқори биологик ва хўжалик аҳамиятига эга бўлган истиқболли резавор мевали экинлардан бири ҳисобланади. Уни етиштиришда асосий эътибор сифатли кўчат тайёрлаш ва ўз вақтида агротехник тадбирларни тўғри ташкил этишга қаратилади.

Қорағат кучатларини кўпайтиришнинг энг самарали ва амалий жиҳатдан қулай усули ёғочлашган қаламчалар орқали кўпайтириш экани аниқланди. Мазкур усул юқори сифатли, яхши илдиз отган ва барқарор ўсиб ривожланувчи кўчатлар олиш имконини беради. Шунингдек, кўчат етиштириш жараёнида тупроқ унумдорлигини ошириш, тўғри суғориш режимига амал қилиш ҳамда минерал ва органик ўғитлардан оқилона фойдаланиш ўсимликларнинг ўсиши, ривожланиши ва келгусидаги ҳосилдорлигини сезиларли даражада оширади. Комплекс агротехник тадбирларни қўллаш қорағат плантацияларининг барқарорлиги ва иқтисодий самарадорлигини таъминлайди.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Нормуратов И., Жанаква Д.У., Бердиев Е. Резавор мевачилик. Ўқув қўлланма. - Тошкент, 2020.
2. Намозов И.Ч., Хомиджонов А.А., Сатторов О.О. Мева экинлари биологияси. Ўқув қўлланма. - Тошкент, 2024.
3. Останақулов Т.Э., Нарзиева С.Х., Ғуломов Б. Мевачилик асослари. - Тошкент, 2011.

2-GLOBAL CONFERENCE ON SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND RESEARCH 2026

4. Бердиев Е., Жанакова Д.У. Танга дармон мевалар. Монография. - Тошкент, 2024.
5. Потапенко И. А. Смородина. - Москва, 2018.
6. Трусевич В. Г. Ягодные культуры. - Санкт-Петербург, 2017.